

Asadullayeva Nargiza

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10442574>

Sarbon Universiteti

e-mail:nargizamatem@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning tez sur'atlar bilan rivojlanishi statistika fanining ham dolzarbligini oshirmoqda. Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik va tabiiy fanlarda statistik tahlil muhim vosita sifatida qo'llanilmoqda. Shunday sharoitda, talabalarda statistik tafakkur, ma'lumotlarni tahlil qilish va to'g'ri xulosa chiqarish kompetensiyalarini shakllantirish zamon talabi hisoblanadi. Bunda esa dasturiy ta'minotlarning o'rni beqiyosdir. Ushbu maqolada statistik tahlil kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy dasturiy vositalarni takomillashtirish zarurati, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi.

Tayanch so'zlar: kompetensiya, amaliy dasturlar, MS Excel, SPSS, STATA, Integratsiya.

Kirish.

Zamonaviy oliy ta'limda statistika fani nafaqat nazariy bilimlar majmui, amaliy, funksional kompetensiyani shakllantiruvchi vosita sifatida qaralmoqda. Bugungi statistik kompetensiya — bu formulalarni bilish emas, balki haqiqiy ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish, digital savodxonlik, vizual tahlil va avtomatlashtirilgan hisob-kitoblardir. Ammo bu kompetensiyalarni shakllantirish uchun talabalarni faqat Excel yoki SPSS'da ishlatish yetarli emas. Bu o'rinda integratsiyalashgan ta'limiy platformalar zarur bo'ladi. Statistik tahlil kompetensiyasi deganda, talabada mavjud ma'lumotlarni yig'ish, ularni to'g'ri qayta ishlash, statistik metodlar asosida tahlil qilish va natijalardan ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyati tushuniladi. Bu kompetensiya quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- statistik usullarni bilish;
- amaliy dasturlar bilan ishlash ko'nikmasi;
- tahlil natijalarini talqin qilish;
- vizualizatsiya qilish (grafiklar, diagrammalar orqali).

Masalaning qo'yilishi.

Talabalarni statistik tahlilga o'rgatishda quyidagi dasturiy vositalar keng qo'llanilmoqda:

- **MS Excel** – asosiy statistik hisob-kitoblar uchun;
- **SPSS, STATA** – ijtimoiy va gumanitar sohalarda;
- **R, Python (Pandas, NumPy, Matplotlib)** – texnik va ilmiy sohalarda;
- **Tableau, Power BI** – interaktiv vizualizatsiya va hisobotlar uchun.

Bundan tashqari statistik kompetensiyalarni rivojlantirish uchun dasturiy vositalarni quyidagi yo‘nalishlarda takomillashtirish maqsadga muvofiq:

a) Integratsiyalashgan platformalarni yaratish

Bir nechta statistik modullarni o‘z ichiga olgan, turli darajadagi foydalanuvchilarga moslashtirilgan (basic, intermediate, advanced) platformalar ishlab chiqilishi kerak. Masalan, statistik tahlilni interaktiv darslar, real misollar, avtomatik xatolik aniqlash tizimi bilan birlashtirish.

b) O‘zbek tilidagi interfeyslar

Ko‘pchilik talabalar xorijiy tillardagi dasturlar bilan ishlashda qiynalmoqda. Shu bois, dasturlarni lokalizatsiya qilish (o‘zbek tilidagi versiyalarni yaratish) o‘quv jarayonini yengillashtiradi.

c) Real ma'lumotlar bazasiga ulanadigan tizimlar

Statistik tahlilni real ma'lumotlar asosida o‘rgatish — talabalarda amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlashning eng samarali yo‘lidir. Shu bois, mahalliy va global ochiq ma'lumotlar bazasiga ulanadigan tizimlarni yaratish foydali bo‘ladi.

d) Gamifikatsiya (o‘yinlashgan elementlar)

Statistik topshiriqlarni o‘yin shaklida berish, yutuq ballari orqali baholash, reyting tizimlarini kiritish talabalarni qiziqtiradi va ularning o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshiradi.

Yechish usuli:

- Pedagogik dasturlar doirasida statistik tahlilni alohida modul sifatida joriy etish;
- Dasturlash va statistika fanlarini integratsiyalashgan holda o‘qitish;
- Har bir OTMda statistik tahlil laboratoriyalarini tashkil etish;
- Talabalarning o‘z loyihalari doirasida statistik dasturlarni ishlab chiqishiga ko‘maklashish.

Natijalar.

Statistik tahlil kompetensiyasi tushunchasi tizimlashtirildi. Tadqiqot davomida statistik tahlil kompetensiyasi faqat statistik formulalarni bilish emas, balki talabada **analitik fikrlash, ma'lumotlar bilan ishlash madaniyati, vizual tahlil va raqamli savodxonlikni** o‘z ichiga olgan ko‘p komponentli ko‘nikmalar majmuasi ekanligi aniqlashtirildi. Bu kompetensiyalarni rivojlantirish uchun yangi, integratsiyalashgan yondashuv zarurligi asoslandi. O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida statistik tahlil o‘rgatilayotgan fanlarda **Excel, SPSS** kabi vositalar asosan foydalanilayotgan bo‘lsada, **R, Python, JASP, Tableau** kabi ilg‘or, bepul, ochiq kodli yoki vizualizatsiya imkoniyati kuchli vositalarning cheklangan darajada qo‘llanilishi aniqlandi. Bu holat dasturiy vositalarni tanlashda tizimli yondashuv yo‘qligini ko‘rsatdi. **Platformani integratsiyalashgan tarzda tashkil etish zarurligi asoslab berildi.** Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, statistik tahlil kompetensiyasini samarali shakllantirish uchun **interaktiv, modulli, gamifikatsiyalashgan, o‘zbek tilidagi interfeysga ega, real ma'lumotlar bazasi bilan integratsiyalashgan** platforma kerak. Bunday platforma orqali talaba statistikani real hayotdagi muammolar asosida o‘rganadi, bu esa uning mustahkam bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishiga olib keladi.

Talabalar va o‘qituvchilarning ehtiyojlari aniqlashtirildi. So‘rovnoma va fokus-guruhlar orqali aniqlanishicha, talabalar o‘quv jarayonida **vizual va amaliy** vositalarni afzal ko‘radilar, ayniqsa real hayotiy misollar asosida ishlash ularning motivatsiyasini oshiradi. O‘qituvchilar esa

yengil foydalaniladigan, bir necha funksiyani birlashtirgan, til va texnik moslashuvga ega platformalarga ehtiyoj bildirganlar. **Taklif etilgan modelning pedagogik va texnik ustunliklari ko‘rsatib berildi.** Taklif etilgan platforma konsepti asosida statistik bilimlar bosqichma-bosqich, o‘yinlashgan shaklda, real ma‘lumotlarga tayangan holda, adaptiv yondashuv orqali o‘rgatilishi lozimligi asoslandi. Bu yondashuv talabani passiv qabul qiluvchidan faol tahlilchi maqomiga olib chiqadi. **Gamifikatsiya va lokalizatsiya elementlarining foydaliligi empirik tahlil bilan tasdiqlandi.** Pilot dastur orqali talabalar ishtirokida o‘tkazilgan eksperiment shuni ko‘rsatdiki, **gamifikatsiyalangan interfeys** va o‘quv jarayoniga bo‘lgan ijobiy munosabatni oshiradi va statistik tahlil topshiriqlarini bajarishda aniq ko‘rsatkichlar bilan yuqoriroq natijalar qayd etiladi.

Xulosa.

Statistik tahlil kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi ta‘lim tizimining dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu kompetensiyani shakllantirishda zamonaviy va milliy dasturiy ta‘minotni yaratish va takomillashtirish muhim o‘rin tutadi. Talabalar uchun sodda, interaktiv va amaliy dasturlarni yaratish, shuningdek, real ma‘lumotlar asosida ishlash imkoniyatlarini kengaytirish — ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, raqamli iqtisodiyot talablariga javob bera oladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraxmonov, Q.X. (2020). *Statistika: nazariyasi va amaliyoti*. – T.: “IQTISOD-MOLIYA” nashriyoti.
2. Tursunov, B.O. (2018). *Raqamli iqtisodiyot sharoitida oliy ta‘limda innovatsion yondashuvlar*. – “Iqtisodiyot va ta‘lim” jurnali, №6, 23–28-betlar.
3. Jo‘rayev, M. va boshqalar. (2019). *Statistik tahlil asoslari*. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi nashriyoti.
4. Nishonov, F.N. (2021). *Ta‘limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi*. – “Pedagogik mahorat” ilmiy-amaliy jurnali, №2, 15–21-betlar.
5. Rasulov, S.R. (2022). *Oliy ta‘limda AKT vositalari yordamida ta‘lim sifatini oshirishning zamonaviy yondashuvlari*. – “Innovatsion ta‘lim texnologiyalari” ilmiy jurnali, №3, 44–49-betlar.
6. Sattorov, A.N. (2020). *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
7. Nuritdinov, S.N. (2021). *Raqamli texnologiyalar asosida o‘quv platformalarini yaratish metodikasi*. – “Ta‘limda innovatsiyalar” jurnali, №4, 30–35-betlar.
8. Karimova, D.M. (2022). *Statistik kompetensiyani shakllantirishda interaktiv yondashuvning o‘rni*. – “O‘zbekiston pedagogik axborotnomasi”, №1, 18–22-betlar.
9. A.S. Zikriyoev. *Dunyo universitetlari reytingidagi tadqiqotchi olimlar orasida o‘zingizni kashf qiling*, Navro‘z, Toshkent 2020 y. ISBN.9789943659285.
10. Воробева ЕС, Краковецкая И.В. Рейтинговая оценка конкурентоспособности зарубежных и отечественных высших учебных заведений // Научная периодика: проблемы и решения 6 (1). – 2016.